

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

3 JILD, 6 SON

2022

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Мамажонов Шерзод Фарходович ЁШЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	5
2. Олимов Бекмирза Тухтапулатович ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ Фирибгарлик жинояти, муаммолар, таклифлар.....	13
3. Марварид Муродовна Нарзиева ҚЎРИҚЛАШ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	19
4. Urazbayev Davronbek Odilbekovich HUQUQ IJODKORLIGINI MUVOFIQLASHTIRISH VA HUQUQNI QO`LLASH AMALIYOTIDA ADLIYA ORGANLARINING ROLI.....	23
5. Мирзаев Рахматулла Ибадуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	31
6. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich CRIMINAL PENALTIES (The analysis of the laws of foreign countries).....	37
7. Усманова Муборак Акмалджановна, Мадрахимова Гулжаҳон Рузимбой қизи ЙИЛЛИК ҲАҚ ТЎЛАНДИГАН МЕҲНАТ ТАЪТИЛЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
8. Эргашев Умид Араббой ўғли МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ҚАШШОҚЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ: ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА АСОСИЙ МУАММОЛАР.....	50
9. Баратов Азим Шамсиевич ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	55
10. Маматкулов Камолиддин Галабаевич, Фарохиддинова Ойдиной Фаҳриддин қизи ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИДИК ХИЗМАТ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
11. Matkarimova Sarbinaz Dauletbaevna ACCIDENT AT WORK: TYPES AND PROCEDURE FOR INVESTIGATION.....	68
12. Raximov Nodirbek Mutalliyevich O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH TO`G`RISIDAGI QONUN HUIJATLARI.....	72
13. Utebaev Salamat Maksetbay ugli, Toqsanbaeva Ayjamal Mang`itbay qizi ISSUES OF LIBERALIZATION OF LEGISLATION ON OFFENSES IN THE CUSTOMS SPHERE.....	79
14. Кутлымуратов Ф.К. ЮРИДИК ШАҲСЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	86

Олимов Бекмирза Тухтапулатович,
 Тошкент шаҳар “TRIBUN”
 адвокатлик фирмаси адвокати
 dostontoxtapolatov2@gmail.com

ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ
Фирибгарлик жинояти, муаммолар, таклифлар.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482815>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада фирибгарлик жинояти учун жиноий жавобгарлик, дастлабки тергов даврида ва суд жараёнида жиноят оқибатида етказилган зарарларни қопланиши ҳамда фирибгарлик жиноятларини олдини олиш юзасидан таклифлар билдирилган.

Калит сўзлар: Ижтимоий хавфли қилмиш, алдаш, ўзганинг мулки, моддий зарар, маънавий зарар, ишончни суистеъмол қилиш, фирибгарлик, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари, шартли озод қилиш, жазони енгилроғи билан алмаштириш.

Олимов Бекмирза Тухтапулатович,
 г.Ташкент Адвокатская фирма
 "TRIBUN", адвокат.
 dostontoxtapolatov2@gmail.com

ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Мошенничество, проблемы, предложения.

АННОТАЦИЯ

В данной статье вносятся предложения относительно уголовной ответственности за преступление мошенничества, возмещения вреда, причиненного преступлением в ходе предварительного расследования и в ходе судебного процесса, предупреждения преступлений мошенничества.

Ключевые слова: Общественно опасное деяние, обман, чужое имущество, материальный ущерб, моральный вред, злоупотребление доверием, мошенничество, права и интересы граждан, условно-досрочное освобождение, замена наказания более легким.

Olimov Bekmirza Tukhtapulatovich
 Tashkent city “TRIBUN”
 a lawyer at a law firm
 dostontoxtapolatov2@gmail.com

ROBBERY OF OTHERS' PROPERTY
Fraud, problems, suggestions.

ANNOTATION

In this article, suggestions are made regarding the criminal responsibility for the crime of fraud, the compensation of damages caused by the crime during the preliminary investigation and during the court process, and the prevention of fraud crimes.

Key words: Socially dangerous actions, deception, other's property, material damage, moral damage, abuse of trust, fraud, rights and interests of citizens, parole, substitution of punishment with a smaller one.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида мулк ҳуқуқининг дахлсизлиги, барча мулк шакллари билан давлат томонидан муҳофаза этилиши кафолатланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги фармонида мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантиришга эришиш, жиноят, жиноят-процессуал ва жиноят ижроия қонунчилигини такомиллаштириш масалалари алоҳида белгилаб берилган.

Ўзганинг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни алдаш ёки ишончли суистеъмол қилиш йўли билан қонунга хилоф равишда ва текин қўлга киритиш, яъни фирибгарлик жинояти учун Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 168-моддасида жиноий жавобгарлик белгиланган. Қисқа, бир сўз билан айтганда бу жиноят осон содир этиладиган жиноят ҳисобланади. Чунки бу жиноятни содир этишга мойил шахсларда озгина сеҳр яъни ишонтириш ва сўз таланти бўлса бас, биз ўзимиз ҳам ишимиз тезроқ битсин деб ўз хоҳишимиз билан мулкимизни фирибгарга тезроқ топширишга ҳаракат қиламиз тўғрими?

Фирибгарлик жинояти учун суд ишларини юритишдаги масалалар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарориди тегишли тушунтиришлар берилган.

Мен ушбу мақолани фирибгарлик жиноятининг статистикаси, жиноятнинг объект ва объектив, субъект ва субъектив томонлари, ушбу жиноятга берилган таърифларни ёритиш ҳақида эмас, балки бу турдаги жиноят ишларини юритишга оид муаммолар юзасидан таклифлар билдириб, тараққиёт стратегиясида белгиланган жиноят, жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришга, жиноят ва жиноят-процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш орқали бу турдаги жиноятларнинг содир этилишини олдини олишга, бу жиноятлар оқибатида фуқароларга етказилган моддий ва маънавий зарарларнинг қопланишини таъминланиши натижасида, ушбу йўналишда халқни давлат органларидан рози бўлишларига ўз билимим даражасида ҳиссамни қўшмоқчиман.

Фирибгарлик жиноятлари оқибатида етказилган моддий зарарлар қопланмаган тақдирда, жиноят оқибатида зарар етказилган шахс (жабрланувчи) лар томонидан дастлабки тергов ва судга эътирозлар билдирилиши табиий ҳолат.

Бироқ, дастлабки тергов даврида ҳамда жиноят ишларини судда кўриб чиқиш жараёнида фирибгарлик жиноятлари оқибатида етказилган моддий зарарларнинг ундирилишини таъминланишида муаммолар бор. Тўғри, бу турдаги жиноятлар оқибатида етказилган моддий зарарлар қопланмаган тақдирда, жиноят содир этганликда айбдор деб топилган шахсга нисбатан, суднинг айблов ҳукми билан озодликдан маҳрум этиш жазоси тайинланиши мумкин. Лекин, айнан жиноят оқибатида етказилган моддий зарарлар қопланмаганлиги учун тайинланган озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб чиққан шахслардан жиноят оқибатида етказилган моддий зарарларни ундириш ҳам муаммо. Чунки оддий сўз билан айтганда, бу пайтда шахс озодликка чиққан бўлади. Шу сабабли дастлабки тергов даврида, суд жараёнларида ҳамда маҳрум жазони ўташ даврида жиноят оқибатида етказилган зарарларни қопланиши таъминланишига эришилишига жиддий эътибор қаратиш керак.

Фуқароларнинг мурожаатлари юзасидан жиноят ишини қўзғатиш рад қилиниб, фуқароларга келгусида фуқаролик тартибида судга мурожаат қилиш ҳуқуқини тушунтириш билан яқунланган ишлар ҳам мавжуд. Ваколатли давлат органларига келиб тушган фуқаролар

мурожаатларининг ҳаммасига ҳам жиноят иши кўзғатилавермайди. Чунки, жиноятнинг битта белгисини мавжуд эмаслиги ваколатли мансабдор шахснинг жиноят ишини кўзғатишни рад қилиниши ҳақида қарор қабул қилишига асос бўлади.

Жиноят оқибатида етказилган моддий зарарлар қопланмаганида, қонунда қанча муддатгача озодликдан маҳрум этиш жазоси тайинланиши мумкинлиги белгилангани, тайинланадиган озодликдан маҳрум этиш жазосини қанча қисмини ўтаганидан кейин жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш ва жазони енгилроғи билан алмаштиришнинг қўлланилиши мумкинлиги ҳамда жазонинг қанча муддатини ўтаганидан кейин “манзил колония”га ўтказилиши мумкинлиги ҳақида маълумотга эга бўлиш жиноят содир этган шахс учун муаммо туғдирмайди. Чунки, қонун бор ва ушбу қонунни тушунтирувчилар ҳам етарли.

Бундан ташқари кўп ҳолларда бу турдаги жиноятларни содир этган шахслар ўз номларига ҳеч қандай мол-мулк расмийлаштиришмаган бўлишади. Мол-мулк бошқа шахснинг номи (эгаллиги) да бўлсада, аслида жиноят содир этган шахсга тегишли эканлигини аниқлашнинг ўзи бир муаммо бўлса, ушбу мол-мулкни жиноят натижасида етказилган зарарларни ундиришга қаратиш ҳам яна бир масала.

Ҳозирги кунда фирибгарлик жиноятларининг турли хил усуллари авж олганлиги, сўнгги йилларда бу турдаги жиноятлар сонининг ортганлиги ҳеч кимга сир эмас. Қайси турдаги жиноятлар сони ортиб кетса, қонун билан жиноят кодексининг махсус қисмига ушбу турдаги жиноятлар учун тайинланадиган жазоларни оғирлаштиришни киритишдан аввал бошқа усуллар билан бу турдаги жиноятларни содир этилишини олдини олиш чораларини кўрилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Тўғри, инсонпарварлик принципи бор, бироқ энг аввало, инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устунлигини тан олган ҳолда, мамлакатимизда қонунийликни таъминлаш, шунингдек фуқароларнинг қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларига етказилган зарарларни тўлиқ ундирилиши натижасида фуқароларнинг ортикча сарсонгарчилигига йўл қўймаслик, ҳамда келгусида фирибгарлик жиноятларини содир этилишини олдини олиш мақсадида;

1. Фирибгарлик жиноятини содир этганликда айбдор деб топилиб, суд ҳукми билан тайинланган жазони ўтаётган маҳкумларга нисбатан, жиноят оқибатида етказилган зарарлар қоплангунга қадар, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш ва жазони енгилроғи билан алмаштиришнинг бошқа тартибини қўлланилиши ҳақида, Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 73,74-моддаларига қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш:

- Жиноят кодексининг 73-моддасига-жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш, фирибгарлик жиноятини содир этганлиги учун, суд ҳукми билан тайинланган жазони ўтаётган маҳкумларга нисбатан жиноят оқибатида етказилган зарарлар тўлиқ қоплангунга қадар

- ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жинояти учун суд тайинлаган жазо муддатининг ҳозирда амалдаги камида учдан бир қисмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкинлиги ўрнига - масалан, суд тайинлаган жазо муддатининг камида ярмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкинлигини;

оғир жинояти учун, шунингдек қасддан содир этган жинояти учун, агар шахс илгари қасддан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган бўлса, суд тайинлаган жазо муддатининг ҳозирда амалдаги камида ярмини ўтагандан кейин қўлланилиши мумкинлиги ўрнига - масалан, суд тайинлаган жазо муддатининг камида учдан икки қисмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкинлигини киритиш.

Бироқ, бунда жиноят кодексининг 73-моддасига- фирибгарлик жинояти учун суд ҳукми билан тайинланган жазони ўтаётган маҳкумларга нисбатан жиноят оқибатида етказилган зарарлар қопланган кундан эътиборан, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилишнинг умумий тартибини қўлланилиши мумкинлигини киритиш;

-жиноят кодексининг 74-моддасига- жазони енгилроғи билан алмаштириш, фирибгарлик жиноятини содир этганлиги учун, суд ҳукми билан тайинланган жазони ўтаётган маҳкумларга нисбатан жиноят оқибатида етказилган зарарлар қоплангунга қадар -

ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жинояти учун суд тайинлаган жазо муддатининг ҳозирда амалдаги камида тўртдан бир қисмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкинлиги ўрнига - масалан, суд тайинлаган жазо муддатининг камида учдан бир қисмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкинлигини;

оғир жинояти учун, шунингдек қасддан содир этган жинояти учун, агар шахс илгари қасддан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган бўлса, суд тайинлаган жазо муддатининг ҳозирда амалдаги камида учдан бир қисмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкинлиги ўрнига - масалан, суд тайинлаган жазо муддатининг камида ярмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкинлигини киритиш.

Бироқ, бунда жиноят кодексининг 74-моддасига-фирибгарлик жинояти учун суд ҳукми билан тайинланган жазони ўтаётган маҳкумларга нисбатан жиноят оқибатида етказилган зарарлар қопланган кундан эътиборан жазони енгилроғи билан алмаштиришнинг умумий тартибини қўлланилиши мумкинлигини киритиш.

Ёки, содир этилган ижтимоий хавfli қилмиш Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 15-моддасига кўра, қандай турдаги жиноят (ижтимоий хавфи катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган ёки оғир) ҳисобланишидан қаътий назар, фирибгарлик жинояти учун суд ҳукми билан тайинланган жазони ўтаётган маҳкумларга нисбатан, етказилган зарарлар қоплангунга қадар, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш ёки жазони енгилроғи билан алмаштиришнинг бир хил тартибини (3/2,4/3 қисмини ўтаганидан сўнг) қўлланилиши мумкинлигини киритиш. Кимдир “ижтимоий хавфи катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган ёки оғир жинояти учун жазо ўтаётганларга бир хил тартибни жорий этиш мақсадга мувофиқ эмас”- деган фикр билдириши мумкин. Лекин, фирибгарлик жинояти билан боғлиқ вазиятга таъсир ўтказиш учун, бу жинояти учун жазо ўтаётган маҳкумларга нисбатан зарар қоплангунга қадар жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш ёки жазони енгилроғи билан алмаштиришнинг бир хил тартибини (3/2,4/3 қисмини ўтаганидан сўнг ёки бошқа) қўлланилишини жинояти кодексига киритиш масаласини ҳам кўриб чиқса бўлади.

Бироқ, ижтимоий хавfli қилмишлар оқибатида етказилган зарарлар қоплангунга қадар, маҳкумларга нисбатан жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш (жиноят кодексининг 73-моддаси) ва жазони енгилроғи билан алмаштириш (жиноят кодексининг 74-моддаси) ни қўлланилмаслик тартибини киритиб бўлмайди. Чунки, бу тартибни киритилиши инсон ҳуқуқларини бутунлай чеклаб қўйишига, тараққиёт стратегиясида белгиланган жинойий жазолар ва уларни ижро этиш тизимида инсонпарварлик тамойилини жорий этилишини таъминланмаслигига олиб келиши мумкинлигини эътиборга олиш керак.

2. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 168-моддасига, агар шахс муқаддам айнан шу турдаги жиноятларни содир этганлиги учун судланган бўлса, етказилган зарар қопланган тақдирда ҳам суд унга нисбатан “озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ жазо тайинлаши мумкинлиги”, ёки, шахс муқаддам айнан шу турдаги жиноятларни содир этганлиги учун судланган бўлса, жиноят оқибатида етказилган зарарлар икки баравар қопланган тақдирдагина суд ҳукми билан унга нисбатан “озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланиши мумкинлиги,” ни киритиш.

3. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 168-моддасини 1-қисмида кўрсатилган жиноятни содир этилиши оқибатида етказилган моддий зарарлар 1,5 ёки 2 баравар қопланган тақдирдагина ярашувни тадбиқ этилиши ҳақида жиноят кодексига ўзгартиришлар киритиш.

Чунки, фирибгарлик жинояти оқибатида зарар етказилган шахс (жабрланувчи) лар (дастлабки тергов- муддати уч ой, суд - жиноят ишини кўриш муддати икки ой, апелляция инстанцияси- муддати икки ой) жиноят иши якунида, суддан фақат етказилган моддий зарарларнинг миқдорини ўзини қайтарилишини сўрашади. Сабаби, моддий зарар етказилган шахслар, мулкни алдаш ёки ишончли суистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритган шахслардан, етказилган зарарларни қайтаришларини ойлар ёки йиллар давомида талаб қилишиб, натижа бўлмаганидан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган бўлишади. Шу сабабли кўп ҳолатларда иш якунида фақат етказилган моддий зарарларнинг ўзини қайтарилишидан умидвор бўлишади.

Бундан ташқари шахснинг ижтимоий хавфли қилмиши натижасида фуқароларга етказилган маънавий зарарларнинг қопланишини таъминланиши шартлигини эътиборга олиб, бевосита жиноят кодексининг махсус қисмини тегишли моддаларига, жиноят оқибатида етказилган моддий зарарлар 1,5 ёки 2 баравар қопланган тақдирда ярашув қўлланилиши мумкинлигини киритилса, фуқаролар келгусида маънавий зарарларни ундириш юзасидан фуқаролик ишлари бўйича судларга мурожаат қилишдан тийилади ва фуқароларнинг ортиқча сарсонгарчилигига барҳам берилиши таъминланади. Чунки, жиноят оқибатида етказилган маънавий зарарларни ундириш ҳам алоҳида жараён.

Жиноят кодексининг 168-моддасига юқоридаги ўзгартириш ва кўшимчаларнинг киритиш орқали, энг аввало, жиноят натижасида етказилган моддий зарарларнинг ундирилишини таъминлаш, айнан бир шахс томонидан шу турдаги жиноятларни қайта-қайта содир этиб бир неча марта фуқаролар манфаатларига моддий зарарлар етказилишининг ҳамда фирибгарлик жиноятлари содир этилишининг олдини олиш мумкин.

4. Жиноят натижасида етказилган моддий зарарларнинг ундирилишини таъминлаш мақсадида, мол-мулкни аслида ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсга тегишли эканлигини дастлабки тергов даврида ёки судда жиноят ишини кўриб чиқиш жараёнида (фақат тегишли тартибда сўроқ қилинганида) яширган шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексига алоҳида жиноий жавобгарлик белгилаш.

5. Аслида ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсга тегишли, бироқ бошқа шахсни эгаллигида бўлган мол-мулкларни дастлабки тергов ва судда ишларни кўриб чиқиш жараёнида жиноят натижасида етказилган зарарларни ундиришга қаратилишининг аниқ тартибини Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал кодексига киритиш.

6. Ўзбекистон Республикасининг жиноят процессуал кодексига терговчи ва судьянинг ваколатларини “таъминланиши” ни қайтадан кўриб чиқиш ёки энг замонавий зарур воситалар билан таъминланган, фақат терговчи ва суднинг жиноят иши юзасидан махсус топшириқларини бажариш ваколатлари берилган ҳеч бир давлат органига бўйсинмайдиган алоҳида “махсус бўлим” ларни ташкил этиш орқали, барча турдаги жиноят тафсилотларини деярли юз фоизга аниқлаш, натижада терговчи ва судьяни жиноят иши юзасидан лозим даражадаги маълумотларга эга бўлишини таъминлаб, асосли айблов ҳулосаси тузилиши ҳамда судлар томонидан қонуний, асосли, адолатли ҳукм ёки ажрим қабул қилинишига эришиш орқали фуқароларнинг давлат органларига бўлган ишончини ҳам ошириш.

Мамлакатимизда амалдаги қонунларни янада мукамал бўлиши, ҳар бир ишни адолатли ҳал этилишини таъминланиши учун ҳам юқоридагилардан энг мақбулларини амалдаги қонунларга киритиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган манбаалар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги фармони.
3. Ўзбекистон Республикасининг жиноят кодекси.

4. Ўзбекистон Республикасининг жиноят- процессуал кодекси.
5. Ўзбекистон Республикасининг жиноят ижроия кодекси.
6. Ўзбекистон Республикасининг жиноят кодекси шарҳи.
7. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори.
8. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Жазони ўташдан муддатидан олдин шартли озод қилиш ва жазони енгилроғи билан алмаштириш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори.

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000